

COMPLEX ETHER OF N-DIMETHYLETHANOLAMINE AND ISATROPIC ACID

Okhunov I.*PhD, Decan of the Faculty of Kokand State University, Uzbekistan***Khuzhaev V.***DSc, professor, Decan of the Faculty of Kokand State University, Uzbekistan***Salimakhon F.***DSc, professor, Chief Scientist of Institute of the Chemistry of Plant Substances Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН ВА ИЗАТРОПИК КИСЛОТАНИНГ МУРАККАБ ЭФИРИ

Охунув И.И.*кимё фанлари номзоди,**Қўқон давлат Университети факультет декани, Ўзбекистон***Хужаев В.У.***кимё фанлари доктори, профессор,**Қўқон давлат Университети факультет декани, Ўзбекистон***Салимахон Ф.А.***кимё фанлари доктори, профессор, ЎЗР ФА қошидаги**Ўсимлик моддалари кимёси институти бош илмий ходими, Ўзбекистон*<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841652>**Abstract**

The ester of the amino alcohol N-dimethylethanolamine and dl-isatropic acid was synthesized. At the first stage, its dichlorangydride **3** was obtained from dl-isatropic acid with a temperature of 208-209 °C under the action of thionyl chloride (SOCl₂). Next, the esterification reaction of the resulting dichlorangydride (**3**) with N-dimethylethanolamine in toluene in the presence of triethylamine was carried out. The reaction product with a temperature of 186-187°C was characterized on the basis of spectral data and the structure **4** was established for it.

Абстракт

Амино спирт N-диметилетаноламин ва dl-изатропик кислотанинг мураккаб эфири синтез қилинди. Биринчи босқичда тионилхлорид (SOCl₂) таъсирида суюқланиш ҳарорати 209-209°C га тенг бўлган кислотанинг дихлорангидриди **3** олинган. Кейин триетиламин иштирокида толуолда N-диметилетаноламин билан олинган дихлорангидрид (**3**) нинг этерификация реакцияси амалга оширилди. Натигада суюқланиш ҳарорати 186-187°C га тенг бўлган реакция маҳсулоти спектрал маълумотлар асосида тавсифланди ва унга структура **4** белгиланди.

Keywords: synthesis, N-dimethylethanolamine, dl-isatropic acid, dichlorohydrate, esterification.**Калит сўзлар:** синтез, N-диметилетаноламин, dl-изатропик кислота, дихлорангидрид, этерификация.

Кириш. Маълумки, итузумдошлар (Solanaceae) оиласига мансуб ўсимликлардаги тропан алкалоидлари юкори физиологик фаолликка эга ва улардан бир канчаси тиббиётда доривор воситалар сифатида ишлатилади [1]. Тропан алкалоидлари асосан Solanaceae оиласининг 14 туркумига мансуб ўсимликларда, шунингдек, Convolvulaceae, Erytroxylaceae, Euphorbiaceae, Agaricaceae, Proteaceae ва бошқа оилаларнинг айрим ўсимлик турларида ҳам учрайди. Тропан алкалоидлари турли даражадаги мураккабликдаги жуда кўп сонли асосларни қамраб олади. Уларнинг тузилиши гетероциклик скелетга асосланган нортропан, конденсацияланган пиперидин ва пирролидин ҳалқаларини ўз ичига олган бициклик тизим мавжудлиги билан тавсифланади. Тропан алкалоидларининг асосий вакиллари алифатик ва ароматик кислоталар билан эфирланиши мумкин бўлган аминокислоталарнинг эфирларидир. Тропан алкалоидларида нортропан ҳосилалари аминокислотлар сифатида мавжуд: нортропин ёки тропанол, норэксонин, диокситропан, скопин. Этерификация қилувчи кислоталарга тропик,

атропик, изатропик кислоталар, сирка кислотаси, бутирик, тиглиник, циннамик, анисик, вератрик, бензоик, изовалериан, ваниллин кислотаси ва бошқалар қиради [2-4].

Атропин, гиосциамин, скополамин итузумдошларда асосий алкалоидлар бўлгани билан ушбу оиланинг бошқа ўсимликлардан (*Datura stramonium*, *D. inoxia*, *Physochlaina alaica* ва бошқ.) оз микдорда қизиқарли фармакологик хоссаларга эга димер тропан алкалоидлари ажратиб олинган. Кўрсатиб ўтилган ўсимликлардан α- ва β-белладоннинлар ҳамда α- ва β-скоподоннинлар ажратиб олинган [5-7]. Улар асосида амалий нуктаи назардан қизиқарли ҳосилалар синтез қилинган. Solanaceae оиласига мансуб *Physochlaina* ва *Datura* туркум ўсимликларидан ажратилган димерик тропан алкалоидлари α- (1) ва β-белладоннинлар (2) мономериклардан фарқ қилади, уларнинг тузилишида эфирлаштирувчи оптик актив изатроп кислоталар мавжуд.

Адабиёт маълумотларига кўра [7], 1 ва 2 алкалоидларини гидролиз қилиш йўли билан оптик фаол α- ва β-изатропик кислоталар олинган. 1 ва 2

6. Fodor G., Dharanipragada R. Tropane alkaloids. *Nat. Prod. Rep.* –1993. Apr; 10(2):199-206. doi: 10.1039/np9931000199.PMID: 8316348 Review.

7. Mirzamatov R. T., K. L. Lutfullin, V. M. Malukov, and S. Yu. Yunusov, *Khim. Prirodn. Soedin.*, 680 (1973).